

КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИНГ БОШҚАРУВ МЕХАНИЗМЛАРИ

Қурбаниязов Шахзодбек Каримович

Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори, доцент, Таълимни ривожлантириш республика илмий-методик марказининг Педагогик технологияларни, ўқитишнинг самарали шакли ва методларини жорий этиш бошқармаси бошлиғи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15359407>

***Аннотация.** Ушбу мақолада қурилиш материаллари саноатида корхоналарида корпоратив бошқарувнинг ташкилий тузилмаси ва бошқарув механизмлари таҳлили амалга оширилган.*

***Калим сўзлар:** корпоратив бошқарув, корпоратив тузилма, акциядорлик жамияти, қимматли қозғалар, модернизация, экспорт-импорт.*

***Аннотация.** В статье анализируются организационная структура и механизмы корпоративного управления на предприятиях промышленности строительных материалов.*

***Ключевые слова:** корпоративное управление, корпоративная структура, акционерное общество, ценные бумаги, модернизация, экспорт-импорт.*

***Abstract.** In this article, an analysis of the organizational structure and management mechanisms of corporate management in enterprises in the construction materials industry is carried out.*

***Keywords:** corporate governance, corporate structure, joint-stock company, securities, modernization, export-import.*

Замонавий ривожланиш тенденцияларида немис ва япон корпоратив бошқарув моделларидан фойдаланувчи давлатлар (Марказий Европа, Осиё, шу жумладан Марказий Осиё давлатлари, Япония) фонд бозорларининг ликвидлик даражаси ҳамда уларнинг рақобатбардошлик даражасини оширишга алоҳида эътибор бераётганлигини кўрамиз. Бу борада, улар томонидан миноритар акциядорлар ва инвесторларнинг ҳуқуқ-манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган ҳамда банкларнинг корпоратив бошқарув ривожланишига сезиларли таъсирини таъқиқловчи меъёрий ҳужжатлар қабул қилинмоқда. Аксинча, олиб борган тадқиқотларимиз давомида гувоҳи бўлдикки, англо-америка бошқарув моделидаги давлатлардаги корпоратив тузилмаларда менежерлар ҳамда акциядорлар ўртасидаги, мажоритар ва миноритар акциядорлар ўртасидаги зиддиятлар камайишига хизмат қиладиган, асосий йирик акциядорларга тегишли бўлган акцияларни бирлаштиришга қаратилган меъёрий ҳужжатларни қабул қилиш тенденцияси ривожланмоқда.

Ўзбекистонда ҳам акциядорлик жамиятлари ҳисобланган тузилмалар, тижорат ташкилотлари ҳамда хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини замонавий тенденциялар асосида ривожлантириш, уларнинг молиявий фаолияти самарадорлигини таъминлаш, бу борада корпоратив бошқарув тамойилларини фаолиятга жорий этиш ва уни ривожлантириш муҳим аҳамият касб этмоқда. Республика иқтисодий-молиявий фаолиятини ривожлантириш, инвестиция муҳити жозибадорлигини оширишда ривожланган давлатлар тажрибаларидан кенг фойдланиш мақсадида корпоратив

бошқариш фаолиятини модернизация қилиш, унинг молиявий-институционал таркиби диверсификация қилишда халқаро стандартларни аалиётга тадбиқ этиш кабилар устуворлик касб этган. Ушбу йўналишда мамлакатимизда ўз фаолиятини олиб бораётган акциядорлик жамиятлари, молиявий хизмат кўрсатиш институтлари ҳисобланган йирик тижорат банкларида молиявий муносабатларижа корпоратив бошқарув тизими ҳар томонлама шаклан ва мазмунан халқаро стандартларга мувофиқ ўзгартириш бораисда сай-ҳаракатлар олиб бориш долзарб аҳамиятга эга.

Мазкур илмий мақоламизнинг тадқиқот объекти “Қизилқумцемент” АЖ Ўзбекистонда қурилиш материаллари, шу жумладан цемент қурилиш маҳсулотини ишлаб чиқариш борасида етакчи корпоратив тузилмалардан бири ҳисобланади. Ушбу корпоратив тузилма республика бўйича Навоий шаҳридан жанубий-ғарбда 8 км узоқликда ҳамда Тошкент-Бухоро темир йўл линиясидан жанубда 3 км узоқликда жойлашган қурилиш материаллари ишлаб чиқарувчисидир. Ҳозирги кунда “Қизилқумцемент” АЖ цемент ишлаб чиқариш бўйича илғор технология, технологик жараённи юқори даражада автоматлаштиришга эга замонавий технологик асбоб-ускуналардан фойдаланадиган корхона ҳисобланади. Мазкур корпоратив тузилма сифат менежментига оид халқаро сертификатларга эга.

Мазкур тадқиқот объекти ҳисобланган – қурилиш материаллари саноати корхоналарида корпоратив бошқарувнинг ташкилий тузилмаси, унинг самарадорлиги, бошқарувнинг иқтисодий механизмларини батафсил кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз. Мазкур параграфда тадқиқот мақсадидан келиб чиқиб, қуйидагилар кўриб чиқилади:

- корпоратив тузилманинг асосий фаолият соҳаси ва йўналишлари;
- корпоратив бошқарувга ташкилий-меъёрий асослари;
- тузилмада корпоратив бошқарув тузилмаси;
- тузилмада корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари;
- корпоратив тузилмада “Корпоратив бошқарув” кодекси ва х.к.

Юқоридаги тадқиқот йўналишларидан келиб чиқиб, “Ўзсаноатқурилишматериаллари” уюшмаси асосида ҳисобланган “Қизилқумцемент” акциядорлик жамияти (АЖ) фаолияти мисолида қурилиш материаллари саноатида корхоналарида корпоратив бошқарувнинг ташкилий тузилмааси ва иқтисодий механизмлари таҳлилини амалга оширамиз.

Корпоратив тузилма сифатида мазкур АЖни ташкил этишдан асосий мақсад – бу АЖнинг молиявий-ҳўжалик фаолияти натижасидан акциядорлар манфаатлари учун фойда олиш ҳисобланади.

АЖнинг асосий стратегик мақсади – АЖ ўз акция ва бошқа қимматли қоғозлари қиймати ҳамда баҳосини кўтарилишига хизмат қилувчи молиявий барқарорлик даражаси, ишлаб чиқарилган маҳсулот рақобатбардошлигини таъминлаш, ташқи иқтисодий фаолият, энерго самарадорлик кўрсаткичлари самарадорлигининг ошиши, техник ва технологик жиҳатдан модернизациялаш ҳисобланади.

Мазкур АЖ ўзининг корпоратив бошқарувининг ташкилий-меъёрий асослари сифатида қуйидаги норматив ҳужжатлар асосида фаолиятини олиб боради.

Қуйидаги 1-расмга кўра, корпоратив бошқарувни амалга оширишда бошқа акциядорлик жамиятлари сингари “Қизилқумцемент” АЖ ҳар йили акциядорларнинг умумий йиғилишини (акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини) ўтказиши унинг қатор низомларида белгиланган. Унга кўра, йиллик “Қизилқумцемент” АЖ

акциядорларнинг умумий йиғилиши мазкур акциядорлик жамияти уставига белгиланган муддатларда, аммо молия йили тугаганидан кейин олти ойдан кечиктирмай ўтказилиши белгиланган.

1-расм. “Қизилқумцемент”АЖнинг корпоратив бошқарув фаолиятининг ташкилий-меъёрий асослари

Мазкур Йиллик акциядорларнинг умумий йиғилишида корпоратив бошқарув нуқтаи назаридан қуйидагилар кўриб чиқилиши лозим:

- “Қизилқумцемент”АЖ кузатув кенгашини ва тафтиш комиссиясини (тафтишчисини) сайлаш тўғрисидаги;
- “Қизилқумцемент”АЖнинг ижроия органи аъзолари билан тузилган шартноманинг муддатини узайтириш, уни қайта тузиш ёки бекор қилиш мумкинлиги ҳақидаги,
- “Қизилқумцемент”АЖнинг йиллик ҳисоботи,
- “Қизилқумцемент”АЖ Ижроия органи ва кузатув кенгашининг жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботлари ва бошқа ҳужжатлар кўриб чиқилади.

Йиллик акциядорларнинг умумий йиғилишидан ташқари ўтказиладиган умумий йиғилишлар навбатдан ташқари йиғилишлардир.

Юқоридагилар асосида айтиш мумкинки, корпоратив бошқарув – бу компанияга тўғри раҳбарлик қилишга қаратилган қоидалар тўплами бўлиб, бу ерда асосий вазифаларни бўлиб олиш муҳим ҳисобланади. Илмий адабиётларда айтилган кўплаб таърифлар бу тушунчани соғлом бошқариш сифатида, кенгайтирилган талқинда умумлаштириб ифодалади. Аммо, корпоратив бошқарувда корхона фаолиятида иштирок этувчи томонларнинг манфаатларини мувозанатлаштириш муҳим жиҳат ҳисобланади.

Корпоратив тузилма, аввало таваккалчилик ва юқори риск шароитида тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш давомида фойда/даромад олишни мақсад қилган яхлит молиявий-иқтисодий муносабатларнинг мулкӣ мажмуаси ҳисобланиб, ушбу фаолиятнинг иқтисодий мақсади – бу бозор иқтисодиёти шароитида фойда олиш асосида тузилманинг молиявий барқарорлигини таъминлашдан иборатдир.